

АНАЛІЗ РИНКУ ВЖИВАНИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

О.Г. Ходос¹, О.О. Лагошна²

¹ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства, e-mail: Khodos.o.h@nmu.org.ua

²ас. кафедри автомобілів та автомобільного господарства, e-mail: lagoshna.o.o@nmu.one

^{1,2}Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

Анотація. У роботі розглядається аналіз ринку вживаних легкових автомобілів з-за кордону протягом двох років війни в Україні.

Ключові слова: вживані легкові автомобілі, розмитнення, рейтинг найпопулярніших автомобілів, вартість автомобілів.

ANALYSIS OF THE USED CAR MARKET IN UKRAINE DURING THE WAR

Olha Khodos¹, Olena Lagoshna²

¹Senior Lecturer, Department of Automobiles and Automobile Economy, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, e-mail: Khodos.o.h@nmu.org.ua

²Assistant, Department of Automobiles and Automobile Economy, Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, e-mail: lagoshna.o.o@nmu.one

Abstract. The article examines the market analysis of used passenger cars from abroad during the two years of the war in Ukraine.

Keywords: used passenger cars, customs clearance, rating of the most popular cars, cost of cars.

Вступ. Війна змусила нас переосмислити відношення до багатьох речей, зокрема і до автомобілів.

В Україні, за даними ООН, загальна кількість вимушених переселенців склала близько 11 мільйонів осіб. Евакуація проводилась залізничним транспортом та автобусами, але у багатьох випадках, заради збереження життя, використовувався особистий транспорт.

Мета роботи полягає в аналізі ринку вживаних легкових автомобілів ввезених з-за кордону протягом двох років повномасштабного вторгнення в Україну.

Матеріал і результат досліджень. Війна триває, тому більшість українців намагається забезпечити собі мобільність. Тобто власний автомобіль— це можливість бути мобільним.

За даними [1], на початок 2022 року, в Україні спостерігається низький рівень автомобілізації, 232 автомобіля на 1000 осіб населення (рис.1).

Рис. 1. – Рівень автомобілізації у країнах світу

Основний шлях поповнення ринку автомобілів – це вживані автомобілі, які були привезені в Україну з-за кордону.

За даними інтернет-ресурсів [2] на початку 2022 року спостерігалось суттєве зниження продажу вживаних автомобілів (рис.2).

Рис. 2. – Кількість щомісячної реєстрації вживаних автомобілів

Це сталося через неможливість зареєструвати автомобіль. За даними сайту autoria.ua [3] кількість проданих автомобілів у березні 2022 року знизилась у кілька разів у порівнянні з січнем 2022 року. У квітні 2022 року обсяг продажу вживаних автомобілів почав зростати і в середині року досяг свого максимуму. Це сталося після змін у податковому законодавстві стосовно спрощення правил ввезення автомобілів з-за кордону. Наприкінці 2023 року кількість щомісячної реєстрації вживаних автомобілів досягнула рівня 2021 року.

Через збільшення попиту на вживані автомобілі зростає середня їх вартість. За даними Міністерства економіки [2] вартість вживаних автомобілів у 2023 році зросла на 16% у порівнянні з 2021 роком (рис.3). Є декілька факторів, що сприяють зростанню вартості автомобіля [4]:

1) скасування пільгового розмитнення призвело до зменшення кількості ввезених автомобілів та відповідно до збільшення вартості;

2) глобальний дефіцит напівпровідників у світі, це призвело до зростання цін на 20 % - 30 %;

3) інфляція (середньорічна інфляція у 2022 році склала – 22,6 %, а у 2023 році – 12,9 %), це призводить до знецінення грошей та недоцільності зберігання готівки.

Рис. 3. – Середньомісячні ціни на вживані автомобілі

Кілька років поспіль найбільш затребуваними на ринку вживаних автомобілів [1] з-за кордону – є автомобілі німецької марки Volkswagen, частка цих автомобілів у 2023 році склала 16,5 % (рис.4). На другій позиції – автомобілі ВАЗ, частка цих автомобілів склала 8,2 %, що у два рази менше ніж попередній автомобіль. Поступово автомобілі цієї марки втрачають свої позиції низку переваг автомобілів відомих світових виробників, а саме

безпеку, надійність, комфорт, економічність, вартість запасних частин. Далі у п'ятірці лідерів – Renault (7,7 %), Skoda (7,3 %), Toyota (6,9 %).

Рис. 4. – ТОП-15 виробників вживаних легкових автомобілів

Протягом 2023 року спостерігалось збільшення інтересу до автомобілів ввезених з-за кордону, а саме у січні – 16,3 %, у грудні – 23,6 %, середньорічне значення склало – 18,8 %. Кількість ввезених автомобілів з-за кордону не задовольняє попит через війну, обмеження виїзду за кордон для чоловіків, а також блокування прикордонних пунктів пропуску.

Основний канал для перепродажу вживаного автомобіля – це оголошення на інтернет – майданчиках та комісійні майданчики, що у 2023 році склало 97,5 %, а 2,5 % належало дилерським холдингам [5]. При такій формі продажу покупці не отримують достовірну інформацію про автомобіль. Особливо це стосується року випуску автомобіля та пробігу. Для того щоб цього уникнути необхідно дилерським холдингам збільшувати кількість проданих вживаних автомобілів і тим самим покупець буде отримувати достовірну інформацію про автомобіль.

Висновки. На основі результатів аналізу можна зробити висновок, що в Україні буде і надалі спостерігатися тенденція збільшення продажу вживаних автомобілів та їх вартість.

ЛІТЕРАТУРА

1. <https://eauto.org.ua>
2. <https://www.epravda.com.ua>
3. <https://www.utoria.ua>
4. <https://cronvest.com/uk>
5. <https://autoconsulting.ua>